

ЦИЉЕВИ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ**

Апстракт: Економска политика обухвата скуп инструмената и мера којима влада и друге институције утичу на укупну економску активност, а ради остваривања утврђених циљева. У том смислу, економску политику дефинишемо као процес, чију садржину чине свесне, намерне промене одређених економских варијабли, које врше субјекти економске политике, ради остваривања неког унапред одређеног циља. Као сложен процес, она се теоријски разматра кроз три основне компоненте економске политике: циљеве, субјекте и инструменте. Овај рад се бави анализом циљева економске политике, који представљају кључни елемент у процесу економске политике. Они одражавају намере носиоца политике, легитимисане демократским процесом, и усмерени су на постизање жељеног стања у привреди. Након упознавања са појмом циљева, у раду се указује на врсте циљева економске политике и њиховим карактеристикама.

Кључне речи: економска политика, компоненте економске политике, циљеве економске политике, комплементарност.

1. Увод

Економска политика обухвата укупност инструмената које користи влада, као и друге институције ради остваривања жељених промена у величини, структури и расподели друштвеног производа, као и утицаја на укупну економску активност. Теоријски гледано, економску политику делимо на три важне компоненте, које се односе на: циљеве,

* golub@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0001-8505-446X.

** Рад је настао као резултат финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација, по Уговору евиденциони број 451-03-137/2025-03/200120 од 04. 02. 2025. године.

субјекте и инструменте економске политике. Отуда и схватање да се она може посматрати и као наука о тим компонентама (елементима).¹ Циљеви економске политике у највећој мери произилазе из вредносних судова и преференција политичких актера који врше власт. То значи да они нису условљени само стањем у коме се привреда једне земље налази, већ на њих има утицај идеологија политичких партија, политички интерес (очување власти), као и интерес појединих друштвених група. Тако, на пример, једна влада може нагласак ставити на економски раст и либерализацију тржишта, док друга може дати предност социјалној правди и редистрибутивним политикама. Избор циљева економске политике, дакле, одражава шири систем вредности и интереса који доминирају у друштву, што уједно објашњава зашто исти економски проблеми могу добити различита решења у зависности од политичког контекста. Дакле, економска политика не прописује који су циљеви пожељни, а који нису. Њен задатак, као науке, је да доприноси разумевању и критичком преиспитивању циљева које субјекти економске политике формулишу. Њена улога није само да технички понуди „најбоље инструменте“ за постизање већ постављених циљева, већ и да укаже на могуће последице настојања да се одређени циљеви реализују. На тај начин, економска политика пружа теоријске оквире и аналитичке алате на основу којих се процењује остваривост циљева, њихова компатибилност и дугорочне импликације реализације таквог концепта. У раду се, након сагледавања појма циљева економске политике, разматрају врсте циљева и њихове карактеристике.

2. Појам циљева економске политике

Циљеви економске политике су један од битних елемената, који заједно са субјектима и инструментима чини садржину економске политике. У теорији се циљеви економске политике најчешће дефинишу као намере и жеље носиоца економске политике или оних у чије име и у чијем интересу они одлучују у погледу будућег стања у привреди једне земље, које се по правилу разликује од постојећег и које се не може остварити спонтано већ је за то потребна акција субјеката економске политике.² Ако пођемо од овако дате дефиниције можемо закључити да циљеви изражавају намере и жеље носиоца (субјеката) економске политике или оних у чије име и у чијем интересу они одлучују. У процесу конципирања програма економске политике циљеве одређује влада. У том процесу, субјекти економске политике се суоча-

¹ М. Божић, *Економска политика*, Ниш, 2002, стр. 11.

² Р. Јурковић, З. Јашић, *Увод у теорију економске политике*, Загреб, 1981, стр.13.

вају са бројним алтернативама у погледу избора циљева. Та њихова одлука о давању предности једном, а не другом циљу, утемељена је на ауторитету који влада црпи из чињенице да њено формирање и програм који реализује има легитимитет, захваљујући победи коју је владајућа политичка партија остварила на изборима. Као што знамо, владу бира парламент, чији се састав формира у политичком процесу, у коме се политичке партије боре за власт (тј. за већи број представника у парламенту) нудећи бирачима своје политичке програме. Важан део тих програма посвећен је економској политици и циљевима који ће се реализовати. Тако, уколико већину на изборима освоји партија која се у свом политичком програму залаже за ниже пореско оптерећење, након формирања, влада, уважавајући преференције већине бирача, долази у позицију да овај циљ и реализује.

Да ли ће и у коликој мери циљеви представљати одраз опште воље или одраз воље носиоца економске политике зависи од карактера циљева који се реализују. Неспорно је да, када је реч о циљевима који имају општи карактер, њихову реализацију подржавају сви политички актери. Обично је реч о циљевима који се односе на повећање нивоа општег друштвеног благостања, очување животне средине, регионални развој и сл. Такви циљеви, будући да су општеприхваћени, врло често су дефинисани и уставом, као највишим правним актом земље. На пример, у чл. 94. Устава Србије равномеран и одржив регионални развој издваја се као циљ економске политике.³ Међутим, када су у питању конкретни циљеви, чији је избор наметнут стањем у коме се привреда једне земље налази, разлике између политичких субјеката долазе до изражаја и то како у погледу приоритета, тако и у погледу начина за реализацију изабраног циља. На пример, уколико се привреда једне земље суочава са ниским стопама раста и високом стопом инфлације, влада, као субјект економске политике, је у позицији да се определи за циљ који ће имати приоритет. Разлике у погледу преференција различитих политичких актера још су израженије уколико је реч о посредним циљевима тј. циљевима који су у функцији реализације коначног циља. Тако, ако се ради о смањењу незапослености као коначном циљу једна политичка опција ће се залагати за ниже пореско оптерећење дохотка и капитала уз очекивање да ће у таквом амбијенту власници капитала више инвестирати, што ће у крајњем случају довести до смањења незапослености, док друга политичка опција може да

³ Чл. 94. гласи: „Република Србија стара се о равномерном и одрживом регионалном развоју, у складу са законом“. Устав Републике Србије, „Сл. гласник“, бр. 98/2006 и 115/2021.

види решење у повећању инвестиција које би се остварило већим субвенционирањем домаћих и страних инвеститора. Поред преференција бирача и носиоца економске политике, на избор циљева велики утицај има и укупан друштвени амбијент, пре свега међународно окружење, али и однос политичких снага у друштву, њихова визија о начину на који треба деловати, а не ретко и утицај неформалних група које су у позицији да одлучујуће утичу на то који ће циљеви имати главно место у програму економске политике.

Циљеви економске политике представљају објекат деловања економске политике.⁴ Применом инструментата, субјекти економске политике настоје да изазову жељену промену макроекономских варијабли (на пример, остваривање одговарајућих стопа привредног раста или обарање стопе инфлације). Без дејства економске политике изазивање жељене промене у економским варијаблама би изостало. Изузетно, могуће је да уместо свесне, намерне промене одређене макроекономске категорије, циљ економске политике буде очување постојећег стања у економији. На пример, уколико је у претходном периоду сузбијена инфлација и постоји економска стабилност, онда ће се циљ економске политике односити на очување постигнуте стабилности цена. Циљеви економске политике имају нормативан карактер. Они се углавном заснивају на вредносним судовима политичких актера из којих се изводи закључак шта субјекти економске политике треба да чине у датим економским околностима. Као што је већ речено, носиоци економске политике у процесу дефинисања циљева имају могућност избора између различитих опција. Када доносе одлуке о избору, носиоци економске политике не ослањају се на критеријуме економске науке. Вредновање шта је у конкретном случају боље надилази „компетенције економије и припада подручју етике и политике“.⁵ То ни у ком случају не значи да економска наука нема ни мало утицаја на избор циљева економске политике. Економска наука пружа знања о томе како и којим средствима се одређени циљеви могу остварити, затим о консеквенцама појединих опредељења субјеката економске политике, чиме она посредно остварује утицај и на избор између различитих опција. Одређивањем циљева економске политике успоставља се одређени однос између субјектата и будућег жељеног стања у економији једне земље. Дефинисањем одређеног стања којем се тежи покреће се процес конципирања економске политике који укључује анализу стања, утврђивање разлога одступања постојећег стања од жељеног и

⁴ P. Jurković, Z. Jašić, *Uvod u teoriju ekonomske politike*, Zagreb, 1981, str. 13.

⁵ *Ibid*, str. 186.

разматрање могућности за реализацију дефинисаног циља. Најзад, с обзиром на то да изражавају жеље, намере и интересе одређених субјеката можемо закључити да су циљеви економске политике мултиваријантни и променљиви. Циљеви економске политике су бројни и разликују се по свом значају. Исто тако, једном одређени, циљеви нису непроменљиви. Важна одлика практичне економске политике је могућност прилагођавања. Наиме, приликом избора циљева субјекти економске политике полазе од одређених претпоставки које морају да се испуне да би се циљеви реализовали. Уколико у пракси дође до одступања онда је нужно да постоји могућност кориговања и прилагођавања циљева измењеним околностима.⁶

3. Врсте циљева економске политике

У литератури се наводе бројни критеријуми према којима можемо разврставати циљеве економске политике.⁷ Тако уколико пођемо од места које циљеви економске политике имају на хијерархијској лествици можемо да разликујемо опште друштвене циљеве, социјално политичке и економске циљеве.

а) Општи друштвени циљеви. Основни, декларисани крајњи циљ ка чијој реализацији су усмерени сви напори на унапређењу функционисања економско-политичког система у друштву је максимизација друштвеног благостања. Оно што може да представља проблем код експликације овог циља је да не постоји универзални показатељ друштвеног благостања. Најчешће се као показатељ користи бруто домаћи производ (БДП) по глави становника (*per capita*). Бруто домаћи производ представља тржишну вредност финалних производа и услуга произведених у привреди у току одређеног периода, најчешће у години. Када ову вредност поделимо са бројем становника једне земље добијемо показатељ БДП *per capita*. Овај индикатор најчешће се користи за упоређивање животног стандарда између различитих земаља али не даје праву слику друштвеног благостања. Уместо тога, као индикатор друштвеног развоја и повећања благостања користи се индекс хуманог развоја (*Human Development Index*), који нам показује дугорочан напредак у три основне димензије развоја друштва: доходак, образовање и

⁶ На пример, пандемија Ковида током 2020. године, нарушена међународна стабилност (рат у Украјини) и тиме изазван раст цена енергената на светском нивоу, утицали су на кориговање циљева у погледу висине буџетског дефицита у већини земаља.

⁷ Види: E. S. Kirschen et. al, *Economic Policy in our Time : Genaral Theory*, Volume I, North-Holland Publishing Company - Amsterdam Rand McNally & Company – Chicago, 1964, p. 5-6, P. Jurković, Z. Jašić, Op. cit, str. 16-18. i S. Pintarić, "Konceptija o ciljevima u teoriji ekonomske politike", *Godišnjak PFS*, XXXVI, 1988, str. 418-420.

очекивано трајање живота. Када је у питању повећање друштвеног благостања економска политика остварује утицај у све три димензије. Свакако је највидљивији њен допринос повећању дохотка који остварује реализацијом конкретних циљева који се односе на економску стабилност, привредни раст и повећање запослености. Када су у питању преостале две димензије, економска политика такође остварује утицај пре свега вођењем одговарајуће пореске политике и наменском структуром јавне потрошње (на пример, већа издвајања за потребе образовања и здравства).

б) Социјално-политички циљеви су по својој садржини најшири и односе се на успостављање и очување општих вредности друштвене заједнице. Првенствено, то се односи на заштиту људских права и слобода, јачање солидарности, социјалне правде, демократског политичког поретка и сл. Строго посматрано, на реализацију ових циљева економска политика може да утиче само посредно, будући да реализација ових циљева зависи од решења садржаних у политичком и правном систему. Економска политика, међутим, не може да занемари реализацију ових циљева из два разлога. Прво, они чине део друштвеног амбијента у коме се економска активност одвија. И друго, реализација ових циљева подразумева ангажовање одређених средстава, што намеће потребу да се ови циљеви ускладе са расположивим средствима и уже схваћеним економским циљевима.⁸

в) Економски циљеви односе се на привредну активност у целини. У литератури се прави разлика између економских циљева у ужем смислу и економских циљева у ширем смислу. Економски циљеви у ужем смислу обухватају све фазе економске активности тј. производњу, размену, расподелу и потрошњу. Конкретно, ови циљеви се односе на запосленост, привредни раст, стабилност цена, регионални развој, техничко-технолошки развој и сл. С друге стране, циљеви који се односе на промене у друштвеним односима (имају привредносистемски карактер), својинске односе, организациону структуру привреде, критеријуме за исказивање и оцену резултата пословања су економски у ширем смислу.⁹ Зависно од њихове садржине, ови циљеви утичу на интензитет мешања државе у привредне токове и посебно ширину јавног сектора привреде што има директан утицај на остваривање економских циљева у ужем смислу.

Уколико пођемо од временског критеријума тј. периода који је потребан да би се остварили циљеви економске политике, можемо

⁸ А. Ваџић, *Економска политика Југославије: општа питања економске политике*, Београд, 1985, стр. 10.

⁹ Е. Вукадин, *Економска политика: теорија и примена*, Београд, 1999, стр. 41.

разликовати краткорочне и дугорочне циљеве. Претежно краткорочни (конјунктурни) циљеви односе се на успостављање и очување економске стабилности. Њихова реализација се очекује у краћем периоду, не дужем од две године. Најчешће се као краткорочни циљеви наводе: пуна запосленост, односно ниска стопа незапослености, стабилност цена, привредни раст и уравнотежен платни биланс. Када конципирају програм економске политике, субјекти економске политике приликом избора циљева суочавају се са одређеним бројем алтернатива. На пример, да ли ће се предност дати стабилности цена или повећању запослености. Избор циљева, а посебно одређивање њиховог приоритета, зависи од конјунктуре, односно реалног стања економске активности на нивоу укупне привреде или неком привредном сектору. Конјунктурна кретања могу да буду повољна или неповољна. Повољна су када је стање на тржишту добара и услуга такво да погодује економској активности, а неповољна када је нпр. потражња мања од понуде, што утиче негативно на ниво економске активности. Одлука о циљевима економске политике је резултат политичког процеса, у коме се сучељавају преференције политичких партија на власти. При томе, неопходно је имати у виду да током овог процеса долази до изражаја и дејство бројних фактора, попут: карактера политичког и привредног система, односа снага између доминантних друштвених и интересних група, степена привредне развијености земље, њене величине и међународног положаја. Поред конјунктурних циљева, субјекти економске политике настоје да реализују и дугорочне (развојне) циљеве. Ови циљеви подразумевају квантитативне и квалитативне промене у привреди једне земље и по правилу се односе на дужи период (десет и више година). У фокусу развојне (дугорочне) политике је повећање производње (БДП) и дохотка које омогућава потпуније подмиривање потреба људи и повећање укупног индивидуалног и друштвеног благостања. Остваривању ових дугорочних циљева помаже реализација тзв. етапних циљева који су средњорочног карактера и односе се на економски раст, повећање продуктивности, техничко-технолошки развој, структурне промене, развој инфраструктуре и повећање конкурентности. Током времена, у развојној политици на значају добијају циљеви који се односе на смањење неједнакости у расподели и усклађивање регионалног развоја. Према класификацији циљева, дугорочни циљеви, поред главних, обухватају и тзв. споредне циљеве који у каталогу циљева немају приоритет и њихова реализација је повезана са реализацијом главних дугорочних циљева. Остваривање краткорочних циљева ствара добру основу за реализацију развојних циљева економске политике. Успешна конјунктурна политика ствара подстицајан

макроекономски амбијент који одговара убрзању развоја. С друге стране постоји и повратан утицај циљева дугорочне политике. Ово нарочито, уколико се приликом дефинисања дугорочних циљева занемарује њихов утицај на економску стабилност. На пример, неконтролисани раст потрошње изнад нивоа раста БДП може да доведе платнобилансне неравнотеже и повећања инфлације.

Постојање већег броја циљева које економска политика настоји да истовремено реализује доводи нас до питања разумевања њиховог међусобног односа. Односи међу циљевима су важни будући да они могу позитивно утицати или могу ометати реализацију програма економске политике. Поред тога, познавање међусобног односа циљева значајно је и код доношења одлуке о избору инструмената економске политике, јер није ретка појава да примена одређеног инструмента утиче на остваривање више циљева. У том смислу, сазнања о међусобном односу циљева помажу носиоцима економске политике да се приликом избора инструмената одреде за ону комбинацију која је најпогоднија за реализацију утврђених циљева. Према међусобном односу, циљеви економске политике могу да буду неутрални, комплементарни и конфликтни. Неутралност циљева је врло ретка и она постоји када остварење једног циља нема утицаја на реализацију другог. Обично се као независни наводе циљеви који се тичу различитих сектора привреде, међу којима не постоји директна повезаност. На пример, циљ који се тиче унапређења градске инфраструктуре нема непосредан утицај на циљеве који се тичу повећања извоза. Најпожељнији однос између циљева економске политике је однос комплементарности. Код комплементарних циљева реализација једног циља погодује реализацији другог. Тако, на пример, комплементарни циљеви су пораст запослености и повећање животног стандарда или повећање продуктивности и пораст међународне конкурентности. За економску политику највећи изазов представља постојање тзв. конфликтних циљева, код којих реализација једног циља смањује могућност остварења другог циља. Код ових циљева постоји однос конкуренције једног циља према другом. На пример, повећање стопа привредног раста и нивоа запослености врло често је у конфликтном односу са платнобилансном равнотежом или очувањем буџетске равнотеже. Овај проблем посебно долази до изражаја уколико економска политика има већи број циљева. У том случају, носиоци економске политике су принуђени да циљеве економске политике рангирају према приоритету. Који ће циљ имати приоритетни карактер зависи од стања у привреди, развојних и других потенцијала привреде са којима земља располаже, односа политичких снага, међународног окружења и сл.

Утврђивање концепта (програма) економске политике креће се одређивањем циљева које субјекти економске политике желе да остваре. Међутим, немају сви циљеви подједнак значај. Зависно од значаја које имају у концепту економске политике циљеви економске политике деле се на основне (крајње) и споредне (посредне) циљеве. Конципирање програма економске политике почиње дефинисањем основних или крајњих циљева које субјекти желе да остваре. Они заузимају доминантно место у концепту економске политике и, врло често, по тим основним циљевима програм економске политике је препознатљив. На пример, програм који има за циљ обарање инфлације препознаје се од стране јавности као антиинфлациони и поред тога што садржи и друге циљеве. Поред стабилности цена, основни циљеви се односе на друштвени производ и запосленост, спољнотрговинске односе и сл. У литератури се као основни циљеви издвајају:

- Привредни раст. Један од кључних циљева креатора економске политике је стимулисање укупне производње, односно остваривање позитивних стопа привредног раста. Под привредним растом подразумевамо повећање производње добара и услуга на нивоу једне земље у одређеном периоду. Ове квантитативне промене у привреди изражавају се кроз повећање бруто домаћег производа (БДП) у години у односу на величину БДП-а у претходној години. У свакој земљи привредни раст зависи од расположивости чиниоца (фактора) раста, који обухватају: људске ресурсе (понуда рада, знања и вештине), природне ресурсе (земља, минерали, квалитет животне средине), акумулацију капитала (машине, фабрике, инфраструктура) и технологију (наука, инжењеринг, управљање, предузетништво).¹⁰ Економска политика својим дејством треба да обезбеди пуну упосленост расположивих фактора производње (потенцијални БДП), у ком случају би ниво привредне активности био на нивоу потенцијалног БДП. У пракси, будући да ниво привредне активности (стварни БДП) није увек на нивоу потенцијалног БДП-а, економска политика настоји да смањи одступања стварног у односу на потенцијални БДП.¹¹ Поред тога што настоји да смањи јаз друштвеног производа (мањак стварног БДП у односу на потенцијални), економска политика (развојна политика) предузима и мере које треба да осигурају дугорочни привредни раст, који би требао да резултира порастом потенцијалног БДП-а.

- Запосленост. Међу основним циљевима економске политике посебно место припада повећању нивоа запослености. У тржишној

¹⁰ Наведено према: P. Samuelson, W. Nordhaus, *Економска политика*, Београд, 2009, стр. 558.

¹¹ Е.Вукадин, М. Лабус, *Економска политика за правнике*, Београд, 2012, стр. 18-19.

привреди ниво запослености зависи од односа понуде и тражње на тржишту рада, при чему економска политика настоји да подстицајним мерама створи амбијент у коме се сви расположиви радни ресурси користе на најефикаснији могући начин.¹² Права пуна запосленост више представља идеалну ситуацију у којој свако ко је вољан и способан да ради може да нађе посао. У практичном смислу, субјекти економске политике сматрају да је овај циљ остварен уколико је стопа незапосленост на нивоу који је уобичајен за ту привреду (тзв. природна стопа незапослености). Због тога, можемо да закључимо да је за практичну економску политику примарни циљ остваривање ниске стопе незапослености - стопе незапослености која је нижа од 5%. У хијерархији циљева економске политике обарање стопе незапослености је високо рангирано. Разлог томе треба тражити у чињеници да незапосленост као појава има вишеструко негативне ефекте у сваком друштву. Она, најпре, значи да је у привреди мања производња будући да се не користе сви расположиви људски ресурси и БДП је нижи од потенцијалног.¹³ Затим, висока стопа незапослености значи и повећање расхода у буџету намењених исплатама накнада за време трајања незапослености, што у условима мањих јавних прихода значи и повећање буџетског дефицита. Поред тога, код незапослености је присутна и изразита негативна социјална димензија. Друштво које се суочава са високим стопама незапослености карактерише незадовољство грађана и висок степен политичке нестабилности. Да би економска политика могла да решава проблем незапослености неопходно је, најпре, да се одреди шта је незапосленост. У свакодневном говору незапослен је свако ко није у радном односу. Државе, међутим, незапосленост дефинишу много прецизније. Тако, наш законодавац одређује да својство незапосленог има „лице од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, односно најкасније до 65 година живота, способно и одмах спремно да ради, које није засновало радни однос или на други начин остварило право на рад, а које се води на евиденцији незапослених и активно тражи запослење.“¹⁴ Економска теорија разликује три врсте незапослености и то: фрикциону, структурну и цикличну незапосленост. Фрикциона незапо-

¹² Међу подстицајним мерама значајно место припада пореским подстицајима. Види опширније: М. Димитријевић, „Правни значај пореских подстицаја у систему опорезивања зарада“, *Зборник радова Правног факултета у Нишу*, бр. 62/2012, стр. 492-494.

¹³ Ово кретање први је уочио Артур Окун, при чему је утврдио да на сваких 2% пада БДП у односу на потенцијални БДП стопа незапослености повећава се за око 1%. Наведено према: Р. Samuelson, W. Nordhaus, *Op. cit.*, стр. 653.

¹⁴ Чл. 2. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Сл. гласник, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017, 113/2017 - др. закон и 49/2021).

сленост настаје као резултат миграција становништва, њиховог кретања из једне у другу област, тражења бољег радног места. Најчешће се овај облик незапослености изједначава са вољном незапосленошћу и она није у фокусу субјеката економске политике. Структурна незапосленост настаје у условима постојања несклада између понуде и тражње за радницима. Структурна незапосленост укључује незапослене који су имобилисани у посебним областима, младе који су прекинули школовање, необразоване, неквалификоване или квалификоване са знањима која се више не траже. За отклањање овог облика незапослености неопходна је акција субјеката економске политике у дужем периоду. И најзад, последњи облик незапослености представља тзв. циклична незапосленост. Она настаје услед поремећаја у привреди, пада укупне потрошње и производње, услед чега је тражња на тржишту рада ниска. Најчешће се као узрок краткорочних цикличних осцилација у запослености наводе разни поремећаји у привреди узроковани, пре свега ритмом инвестиционе активности.

- Стабилност цена. Један од најважнијих циљева економске политике је стабилност цена. Полазећи од основне премисе да се цене у тржишној привреди одређују слободно, према односу понуде и тражње, субјекти економске политике настоје да применом одговарајућих инструмената спрече или отклоне значајније флукуације општег нивоа цена. Остваривање овог циља не значи непроменљивост појединачних цена. Напротив, захваљујући слободном деловању тржишта цене појединачних производа и услуга се током времена мењају, неке расту, друге опадају, а треће остају константне. Оно што је важно за економску политику не односи се на кретање цена појединих производа и услуга већ да у просеку те промене буду преточене у стабилан ниво цена. Флукуације општег нивоа цена могу да се испоље у облику инфлације, у ком случају долази до пораста општег нивоа цена и пада куповне моћи новца, или у облику дефлације, када се бележи пад општег нивоа цена, а куповна моћ новца се повећава. Издвајање стабилности цена као приоритетног циља правда се бројним разлозима. Она омогућава домаћинствима и предузећима да заснивају своје економске одлуке на поузданим информацијама. Стабилност цена пружа могућност разликовања кретања у релативним ценама од кретања израженог општим индексом цена. То, даље, води ефикасној алокацији ресурса, која на дуги рок доводи до пораста друштвеног богатства. Даља корист од стабилности цена, односно од ниске стопе инфлације је елиминисање тзв. "*menu costs*", односно трошкова економских актера који настају услед сталног прилагођавања њихових цена.

- Равнотежа у текућем платном билансу. Рачуноводствено посматрано, платни биланс, као двострани рачун који евидентира економске трансакције са иностранством, је увек у равнотежи. То значи да се исказани дефицит у билансу текућих трансакција финансира суфицитом у билансу капиталних трансакција или смањењем девизних резерви. Макроекономски посматрано, не постоји земља која има уравнотежени платни биланс, односно увек постоји разлика између приходних и расходних ставки у економским трансакцијама са иностранством. Оно што, свакако, треба да имамо у виду односи се на то да је остваривање равнотеже у текућем платном билансу уско повезано са остваривањем осталих циљева економске политике. Тако не можемо очекивати платно-билансну равнотежу уколико не постоји стабилност на унутрашњем тржишту. Наравно, постоји и повратни утицај, када флукутације и крупни поремећаји у светској привреди могу изазвати, поред нарушавања платнобилансне равнотеже, и негативне ефекте у погледу раста производње и запослености или, пак, да воде нестабилности цена.

Споредни (посредни) циљеви се утврђују декомпоновањем основних циљева на већи број конкретних циљева. На темељу посредних циљева носиоци економске политике одређују инструменте и мере који ће у конкретном случају бити примењени. Основни циљ економске политике могуће је остварити реализацијом различитих посредних циљева. На пример, основни циљ који се односи на запосленост, односно смањење незапослености могуће је остварити већим бројем посредних циљева, који се односе на повећање инвестиција, раст извоза или давањем подстицаја послодавцима за запошљавање нових радника. То даје могућност субјектима економске политике да се одреде за један или више посредних циљева као пут за реализацију основног циља. Да би нека варијабла економске политике могла играти улогу посредног циља неопходно је да испуни одређене услове.¹⁵ Првенствено се то односи на захтев да промена варијабле, која има улогу посредног циља, буде мерљива, под контролом субјектата економске политике, затим, да утиче на опште циљеве и да је административно и политички остварива.

4. Карактеристике циљева економске политике

Процес економске политике почиње дефинисањем циљева економске политике. Као што је већ речено, циљеви се разликују по значају, времену остварења, међусобном односу и месту које заузимају у

¹⁵ М. Babić, *Макроекономија*, Zagreb, 2001, str. 392.

програму економске политике. Независно од тих разлика, за све циљеве економске политике могуће је издвојити одређена општа својства. Полазећи од тих својстава (карактеристика), субјекти економске политике доносе одлуку о променама које желе да изазову у економији једне земље. Свакако да једно од основних својстава представља повезаност циљева у систем циљева. Уколико ово својство изостане, онда они не изражавају целину материјалних токова у друштву и постају тешко оствариви, односно економски неделотворни.¹⁶ Поред тога што чине хијерархијски поредак, циљеви економске политике треба да поседују и друге карактеристике које се односе на квалитативну, квантитативну и временску одређеност, затим, међусобну усклађеност и њихову остваривост.

Циљеви економске политике треба да буду квалитативно (садржински) одређени. Ова карактеристика подразумева да је одређена сфера привредног живота на коју се циљеви односе, јасно одређен правац промена који се очекује и конкретизовање субјеката који ће те циљеве да реализују. На пример, након финансијске кризе, програми фискалне консолидације примењени у већини европских земаља дефинисали су циљ који се односио на смањење буџетског дефицита. Остваривање овог циља подразумевало је следеће кораке: смањивање јавних расхода (краткорочно смањење пензија и зарада запослених у јавном сектору) и броја запослених у јавном сектору, повећање јавних прихода већом пореском дисциплином и спровођење структурних реформи, пре свега јавног сектора.

Важна одлика циљева економске политике је квантитативна одређеност, односно подложност квантификацији. Ова карактеристика значи да се опсег будуће жељене промене може квантитативно изразити. Тиме се поједностављује избор мера и инструмената за њихову реализацију и чини лакшом оцена успешности примењене економске политике. Осим тога, циљеви економске политике који су квантитативно изражени могу се лакше пратити од стране јавности. На пример, најаву централне банке да ће стопа инфлације бити оборена и сведена на задату вредност нпр. од 3% даје могућност економским актерима да своје одлуке прилагоде најављеној политици.

За циљеве економске политике изузетно је важно и конкретизовање временског периода у коме се очекује њихова реализација. Циљеви су временски одређени уколико је унапред одређено време потребно за остваривање квантитета и квалитета промена који се њиховом реализацијом желе остварити. Уколико нема временског

¹⁶ М.Божић, *Op.cit*, стр. 22

димензионирања, онда време њихове реализације није ограничено, а самим тим циљеви губе важну димензију која повезује садашњост и будућност.

Вођење успешне економске политике подразумева међусобну усклађеност њених циљева. Међу циљевима економске политике постоји усклађеност уколико реализација једног циља претпоставља и остварење неког другог циља (сузбијање инфлације и стабилност девизног курса) или када остварење једног циља доприноси потпуном или делимичном остварењу другог (већа стопа привредног раста и повећање нивоа запослености).¹⁷ У реалним условима овај захтев је тешко остварив јер се циљеви економске политике „не одређују само на основу рационалних критеријума, већ, веома често, и на основу утицаја појединих друштвених група и институција, тако да скуп економско-политичких циљева које свако друштво себи поставља на својеврстан начин изражава објективно дату структуру друштвених интереса која у оквиру њега постоји“.¹⁸ То намеће потребу да се захтеву у погледу међусобне усклађености циљева приступа флексибилније и да се у извесној мери допусти могућност ограничене противуречности међу циљевима, која би оставила простор субјектима економске политике да прилагођавањем инструмената и мера минимизирају негативан утицај једног циља на други. Наравно, оно што и даље остаје непромењено и што се ни у ком случају не може прихватити тицало би се односа антиномије тј. односа циљева економске политике у коме реализација циља онемогућава остварење другог циља.

Циљеви економске политике треба да буду реални, односно оствариви. Циљеви представљају будуће жељено стање у привреди једне земље, које не би било остварено без акције економске политике. Успешност економске политике у остваривању тог жељеног стања зависи од реалности циљева. Сама, пак, реалност се испољава као „питање односа онога што треба да буде (нормативни поредак) и онога што јесте или би иначе било (објективни поредак)“.¹⁹ Тај степен

¹⁷ С. Пинтарић наводи да се међусобни односи циљева могу манифестовати у пет форми односа. То су односи идентитета (реализација једног циља претпоставља остварење другог циља), односи комплементарности (остварење једног циља доприноси остварењу другог циља), односи неутралности (реализација једног циља не тангира остварење другог циља), конфликтни односи (остварење једног циља смањује могућност реализацијом другог циља) и односи антиномије (реализација једног циља онемогућава остварење другог циља). S. Pintarić, *Op. cit.*, str. 420-421.

¹⁸ А. Вацић, *Op. cit.*, стр. 12.

¹⁹ *Ibid.*, стр.13.

разлике између оног стања које јесте и оног стања које се жели одређује да ли су циљеви економске политике реално постављени. Уколико је та разлика мања, онда постоји и већи степен извесности да ће се жељена промена и остварити. Наравно, дефинисање реалних циљева не значи да субјекти економске политике треба да буду апсолутно сигурни да ће се жељене промене и десити. Економске појаве карактерише висок степен променљивости, на њих утиче велики број фактора услед чега је могуће да и наизглед реални циљеви у пракси не буду остварени. Уместо те апсолутне сигурности, захтев у погледу реалности циљева даје могућност субјектима економске политике да полазећи од „економске теорије – која пружа значајне информације о степену опште међузависности између појединих привредних процеса – и емпиријске анализе привредне праксе, која пружа информације о специфичностима понашања дате привреде“, могу са „релативно високим степеном вероватноће оценити да ли су циљеви економске политике достижни – и у том смислу реални – или не.“²⁰

Најзад, с обзиром на то да немају сви циљеви економске политике подједнак значај, разумљив је захтев да се они рангирају према скали приоритета. Дефинисање скале приоритета подразумева рангирање циљева према важности коју имају у систему циљева и програму економске политике. Који ће од циљева економске политике бити на врху ове скале зависи од бројних околности. Пресудан утицај, свакако, има економско стање у коме се једна земља налази. На пример, уколико постоји висока стопа инфлације онда ће свакако приоритет имати стабилност цена као циљ економске политике. Наравно, на утврђивање скале приоритета циљева економске политике утичу и други чиниоци, а пре свега преференције носиоца јавне власти, однос снага у друштву, као и утицај интересних група.

5. Закључак

Циљеви економске политике представљају компоненту економске политике, која пресудно утиче на одлуку субјектата економске политике о примени одговарајућих инструмената. Њихова разноврсност, од општих друштвених до конкретних економских циљева, захтева пажљиво рангирање и усклађивање како би се обезбедила ефикасност и остваривост. Избор циљева економске политике условљен је не само економским приликама већ и вредносним опредељењима политичких актера. Задатак економске политике, као науке, је да доприноси разумевању и критичком преиспитивању циљева које субјекти формулишу.

²⁰ *Ibid.*, стр.13

Њена улога није само да технички понуди „најбоље инструменте“ за постизање већ постављених циљева, већ и да укаже на могуће последице настојања да се одређени циљеви реализују. Квалитативна и квантитативна одређеност, временска димензија, међусобна комплементарност и реалност циљева кључни су за успешно спровођење економске политике. У условима променљивог економског окружења неопходно је остављање простора за прилагођавање циљева и флексибилност економске политике. То значи да приликом доношења одлуке о циљевима субјекти морају да воде рачуна о реалним могућностима и друштвеним приоритетима, како би економска политика била ефикасна.

Литература

Babić Mate, *Макроекономија*, Zagreb, 2001.

Божић Милорад, *Економска политика*, Ниш, 2002.

Вацић Александар, *Економска политика Југославије: општа питања економске политике*, Београд, 1985.

Вукадин Емилија, *Економска политика: теорија и примена*, Београд, 1999, стр. 41.

Вукадин Емилија, Лабус М., *Економска политика за правнике*, Београд, 2012.

Samuelson P., Nordhaus W., *Економија*, Београд, 2009.

Димитријевић Марко, „Правни значај пореских подстицаја у систему опорезивања зарада“, *Зборник радова Правног факултета у Нишу*, бр. 62/2012.

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, *Сл. гласник*, бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017, 113/2017 - др. закон и 49/2021.

Jurković Pero, Jašić Zoran, *Uvod u teoriju ekonomske politike*, Zagreb, 1981.

Kirschen S. E, et. al, *Economic Policy in our Time : General Theory*, Volume I, North-Holland Publishing Company - Amsterdam Rand McNally & Company – Chicago, 1964,

Pintarić Stanko, „Концепција о циљевима у теорији економске политике“, *Godišnjak PFS*, XXXVI, 1988.

Устав Републике Србије, „Сл. гласник“, бр. 98/2006 и 115/2021.

Srđan Golubović, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

OBJECTIVES OF ECONOMIC POLICY

Summary

Economic policy encompasses a set of instruments and measures through which the government and other institutions influence overall economic activity in order to achieve established objectives. In this sense, economic policy can be defined as a process consisting of deliberate and purposeful changes of specific economic variables undertaken by the actors of economic policy, with the aim of accomplishing predetermined goals. As a complex process, it is theoretically considered through three main components: objectives, actors, and instruments. This paper focuses on the analysis of the objectives of economic policy, which represent a key element in the policy-making process. They reflect the intentions of policy makers, legitimized through the democratic process, and are directed toward achieving desired outcomes in the economy. The first part of the paper discusses the concept and nature of objectives, emphasizing that they largely depend on the political process, the ideology of ruling parties, and broader social interests. This highlights the normative character of objectives – they do not arise solely from economic necessities, but also reflect value judgments and the interests of different actors. Nevertheless, economic policy as a science plays an important role in shaping them, providing methodological and analytical tools for assessing the feasibility, consistency, and consequences of particular objectives. The paper further outlines the types and characteristics of economic policy objectives, stressing the need for them to be both qualitatively and quantitatively defined, time-bound, mutually consistent, and realistic. In addition, the importance of ranking objectives by priority is underlined, as this enables more effective implementation of economic policy in conditions of limited resources and numerous challenges.

Keywords: *economic policy, components of economic policy, objectives of economic policy, complementarity.*